

ANTAS NG PAGGAMIT NG MGA DIGITAL NA BABASAHING FILIPINO AT MOTIBASYON SA PAG-AARAL NG MGA MAG-AARAL SA SENIOR HIGH SCHOOL NG DANGCAGAN NATIONAL HIGH SCHOOL

Rienheart M. Gaborno¹, Aprell L. Abellana, PhD²

¹ *Department of Education, Danggagan National High School, Poblacion, Danggagan, Bukidnon, Philippines*

² *Central Mindanao University (CMU), Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768627>

ABSTRACT

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy ang antas ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino ng mga mag-aaral sa Senior High School ng Danggagan National High School at ang koneksyon nito sa kanilang mga motibasyon sa pag-aaral. Gumagamit ito ng deskriptibo-korelasyonal na disenyo upang suriin ang mga digital na teksto sa dalas, uri, layunin, at antas ng pag-unawa. Tinitingnan din nito ang panloob at panlabas na motibasyon ng mga mag-aaral. Ang pananaliksik ay isinagawa sa isang partikular na grupo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng isang sarbey-kwestyoner na nasubok sa reliability test. Ang paggamit ng digital na babasahing Filipino ay mataas (mean = 4.07), lalo na sa mga tekstong impormatibo at pampanitikan. Ang mga mag-aaral ay nagbabasa hindi lamang para matugunan ang kanilang mga akademikong pangangailangan, ngunit din para sa kanilang sariling mga personal na pangangailangan at paghahanda para sa hinaharap. Ang antas ng motibasyon sa pag-aaral ay naging mataas din (mean = 4.14), at ang dimensyon ng pagtatakda ng layunin ay naging nangunguna (mean = 4.26). Bilang karagdagan, mataas ang panloob at panlabas na motibasyon at tiwala sa sarili, na nagpapakita ng positibong pananaw sa pagbabasa bilang isang paraan ng pag-aaral. May makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng digital na babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral, ayon sa pagsusuri ($r = 0.740$, $p = .000$). Ipinakita nito na ang mga mag-aaral ay mas interesado sa aktibong pagbabasa. Inirerekomenda na ang mga digital na babasahing Filipino ay

mas aktibong isama sa edukasyon upang mapalakas ang interes at pag-unawa ng mga mag-aaral.

Susing salita: *Digital na babasahing Filipino, motibasyon para sa pag-aaral, teknolohikal na kakayahan, tekstong impormatibo, at pag-unawa*

INTRODUCTION

Sa kasalukuyang sistema ng edukasyon, mas gusto ng maraming kabataan ang pagbabasa sa pamamagitan ng mga digital na platform kaysa sa mga aklat. Karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral ang kanilang mga cellphone, tablet, o laptop upang maghanap ng mga sanggunian sa internet sa panahon ng kanilang mga gawain o proyekto. Gayunpaman, ang ilang mga mag-aaral ay hindi lubos na nauunawaan ang kanilang binabasa, kahit na maraming mga digital na babasahing Pilipino ang magagamit.

Sa panahon ngayon, kapansin-pansin kung gaano kabilis ang teknolohiya sa pagkuha ng impormasyon. Ang mga babasahing digital na magagamit ng mga mag-aaral ay naging mas mura, lalo na sa Filipino. Gayunpaman, sa kabila ng kahanga-hangang resulta nito, hindi pa rin malinaw kung tunay na nakatutulong ang mga ito sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa Senior High School. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin kung paano nakakaapekto ang paggamit ng mga digital na babasahing Pilipino sa pagkatuto ng mga mag-aaral at kung ito ba ay tumutulong o humahadlang sa kanilang akademikong pag-unlad.

Ang isang makabagong paraan ng pagtuturo na kilala bilang digital na babasahing Pilipino ay nagbibigay sa mas maraming tao ng access sa mga akdang pampanitikan, sanaysay, balita, at iba pang uri ng teksto na nakasulat sa wikang Filipino. Sa kabaligtaran, ang antas ng pag-unawa sa Filipino ay tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral na ipaliwanag, suriin, at i-apply ang mga nilalaman ng kanilang mga pagbabasa sa mas kumplikadong konteksto. Ang digital na teknolohiya ay maaaring mapabuti ang karanasan sa pagbasa, ayon kina Almario at Santos (2019), ngunit kung hindi ito ginagamit nang tama, maaari rin itong magdulot ng distraksyon. Higit pa rito, ipinakita sa pag-aaral nina Reyes at Dela Cruz (2021) na ang paggamit ng mga digital na babasahing nasa wikang Filipino ay nagpapabuti sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, lalo na kung ito ay isinama sa mga interaktibong aktibidad sa klase.

Sa kabilang banda, binigyang-diin ni Gonzales (2020) na ang antas ng pag-unawa ng isang tao ay nakasalalay sa parehong antas ng pagproseso ng impormasyon at ang dami ng nabasa. Ang kanyang pag-aaral ay nagpakita na ang mga mag-aaral na regular na nagbabasa ng mga tekstong Filipino sa digital na format kaysa sa mga umaasa lamang sa tradisyonal na pagbasa ay nakakuha ng mas mataas na marka sa mga pagsusulit sa pagbasa. Ang mahalagang pagtukoy sa epekto nito sa mga mag-aaral sa Senior High School ay ipinakita ng mga naunang pag-aaral na may ugnayan sa pagitan ng paggamit ng digital na babasahing Pilipino at ang antas ng pag-unawa sa Filipino (Gonzales, 2020; Reyes & Dela Cruz, 2021).

Ang mababang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong Filipino ay patuloy na isang isyu sa kabila ng mga pagsisikap ng mga guro at institusyong pang-edukasyon na pahasayin ang kasanayan sa pagbasa. Ang isang pag-aaral na isinagawa ni Caspe (2024) ay nagpapahiwatig na kahit na ang ilang mag-aaral ay may mahusay na kakayahan sa literal na pagbasa, marami pa rin ang nahihirapan sa iba pang mga aspeto ng pag-unawa, tulad ng kritikal na pagsusuri, interpretasyon, at aplikasyon. Higit pa rito, natuklasan ng mga pag-aaral nina Quintino at Abagon (2021) na ang ilang mga salik na nagpapahirap sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga tekstong Filipino ay ang kawalan ng interes, paggamit ng wikang banyaga sa mga babasahin, at kakulangan ng bokabularyo. Ang mga isyung ito ay humahantong sa mababang pagganap sa akademiko at mababang kakayahan sa pagsusuri ng mga ideya, na mahalaga sa mas mataas na antas ng pagkatuto.

Ang karamihan ng mga nakaraang pananaliksik tungkol sa paggamit ng digital na babasahin sa Filipino ay isinagawa sa elementarya o sa iba pang mga konteksto sa senior high school. Halimbawa, sa pananaliksik nina Espenida at Mapa (2023), ang USAPP E-Mobile ay isang interaktibong digital na kagamitan sa pagbasa na ginamit ng mga mag-aaral sa Filipino sa Grade 5 sa Masbate. Natuklasan ng pananaliksik na nakakatulong ito sa mga mag-aaral na mas mahusay na magbasa. Bilang karagdagan, sa panahon ng pandemya, ang Apolonio Project E-Library (2021) ay gumamit ng digital platform upang mapabuti ang pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang. Ang mga pag-aaral na ito ay kapaki-pakinabang, ngunit wala pa ring sapat na impormasyon tungkol sa epekto ng mga digital na babasahing Pilipino sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa Senior High School, lalo na tungkol sa mas mataas na antas ng pag-unawa tulad ng kritikal na pagbasa at interpretatibo.

Bilang resulta, ang pananaliksik na ito ay patuloy na mahalaga upang matugunan ang kakulangan ng pananaliksik tungkol sa epekto ng mga digital na babasahing Pilipino sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa senior high school. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy kung sapat ba ang mga digital na babasahing ginagamit ng mga estudyante upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagbasa sa mas mataas na antas ng pag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon kung saan laganap na ang teknolohiya sa edukasyon. Mahalaga ring malaman kung talagang kapaki-pakinabang ang mga ito o kung may mga partikular na aspeto na kailangang pagtuunan ng pansin.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglayong suriin antas ng paggamit ng mga *digital* na babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Senior High School ng Dangcagan National High School sa taong panuruan 2025-2026. Nilayon nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

1. Ano ang antas ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino ng mga mag-aaral batay sa:
 - 1.1 Dalas ng Paggamit
 - 1.2 Uri ng Binabasang Digital na Teksto

- 1.3 Layunin ng Pagbasa
- 1.4 Antas ng Pag-unawa
2. Ano ang antas ng motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral batay sa:
 - 2.1 Intrinsic Motivation
 - 2.2 Extrinsic Motivation
 - 2.3 Self-Efficacy
 - 2.4 Goal Orientation
3. Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga Digital na Babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral?

METHODOLOGY

Ang pamamaraan na ginamit sa pag-aaral ay ipinapakita sa kabanatang ito. Kasama dito ang disenyo ng pag-aaral, ang mga kalahok, ang lugar at oras ng pag-aaral, at ang mga tool na ginamit, pati na rin ang mga estadistika na ginamit sa pagsusuri ng datos.

Sa Danggagan National High School sa lalawigan ng Bukidnon, isinagawa ang pag-aaral na ito. Sa taong panuruan 2025–2026, ang mga mag-aaral sa Senior High School, lalo na ang mga nasa ika-12 na baitang, mula sa iba't ibang strand (STEM, HUMSS, ABM, at TVL), ay kasangkot sa pag-aaral. Ang pananaliksik na ito, na isinagawa sa pamamagitan ng purposive sampling, ay inaasahang makilahok sa pagitan ng 250 at 300 mag-aaral.

Ang layunin ng pag-aaral ay malaman kung gaano karaming mga digital na babasahing Filipino ang ginagamit ng mga mag-aaral at kung paano nauugnay ang mga ito sa kanilang pagnanais na matuto. Ang mga mag-aaral mula sa ibang paaralan o mga mag-aaral sa junior high school ay hindi saklaw ng pag-aaral. Bilang karagdagan, hindi kasama sa pagsusuri ang mga karagdagang salik na maaaring makaapekto sa motibasyon, tulad ng impluwensya ng mga guro, pamilya, o kapaligiran.

Ang pananaliksik na ito ay inaasahang magbibigay ng data na makatutulong sa pagpapahusay ng mga diskarte sa paggamit ng mga digital na babasahin sa pagtuturo ng Filipino.

Ang Senior High School ay ang tanging seksyon ng Danggagan National High School na saklaw ng pag-aaral na ito. Bilang karagdagan, ang mga kaibigan ng mananaliksik na gumagamit ng Facebook ay hindi bahagi ng pagsisiyasat. Ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa paggamit ng Facebook bilang isang digital na platform para sa pagbasa; dahil dito, hindi kasama ang iba pang social networking site tulad ng Twitter, Instagram, at iba pa.

RESULTS

Talahanayan 2. Antas ng Paggamit ng mga Digital na Babasahing Filipino

Pahayag	Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
A. Dalas ng Paggamit	3.94	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Regular kong ginagamit ang digital reading apps o website.	4.07	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Ginagamit ko ang mga digital na babasahing Filipino nang higit sa isang beses sa isang linggo.	3.93	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Palagi kong pinipili ang digital na format ng babasahin ko sa Filipino.	3.91	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Mas pinipili kong gamitin ang digital na anyo ng babasahin kaysa sa nakalimbag	3.90	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Karaniwan akong nagbabasa ng digital na babasahing Filipino sa loob ng isang linggo	3.87	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
B. Uri ng Binabasang Digital na Teksto	4.09	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Mas interesado ako sa mga digital na babasahing Filipino na may audio o video upang mas maintindihan ang nilalaman	4.34	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nakikibahagi ako sa online na panitikan tulad ng Wattpad o blog.	4.09	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Madalas akong magbasa ng e-book, artikulo, o sanaysay sa wikang Filipino.	3.87	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Madalas akong magbasa ng maikling kuwento, epiko, o alamat sa mga digital na plataporma.	4.12	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Binabasa ko ang mga digital module, handout, o artikulo mula sa guro bilang bahagi ng aking pag-aaral	4.02	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
C. Layunin ng Pagbasa	4.23	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Nagbabasa ako upang mas maunawaan ang leksyon at makakuha ng inspirasyon.	4.39	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nagbabasa ako para sa pananaliksik at paghahanda sa pagsusulit.	4.29	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Nagbabasa ako upang mapalawak ang bokabularyo at kaalaman.	4.26	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Nagbabasa ako upang makumpleto ang mga takdang-aralin at proyekto.	4.15	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan

5. Nagbabasa ako ng digital na babasahing Filipino bilang libangan o dahil sa personal na interes.	4.04	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
D. Antas ng Pag-unawa	4.03	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Natatandaan ko ang mahahalagang impormasyon mula sa binasa dahil nakakapagbasa ako nang buo ang aking atensyon.	4.15	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nakakagawa ako ng buod, interpretasyon, at reaksyon sa binasa.	4.08	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Naiuugnay ko ang binabasa kong digital na teksto sa aking karanasan at mga aralin sa paaralan.	4.01	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Naiintindihan ko ang simbolismo, tema, at konteksto ng salita.	4.00	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Madali kong nauunawaan ang binabasa ko at nakukuha ang pangunahing ideya.	3.93	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
OVERALL MEAN	4.07	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan

Legend

Scale	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
1.00-1.49	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)	Napakababa (Very Low)
1.50-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)	Mababa (Low)
2.50-3.49	Hindi Tiyak (HT)	Kasiyahay (Satisfactory)
3.50-4.49	Sumasang-ayon (S)	Lubos na Kasiyahan (Very Satisfactory)
4.50-5.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Napakahusay (Excellent)

Talahanayan 3. Antas ng Motibasyon sa Pag-aaral

Pahayag	Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
A. Intrinsic Motivation (Panloob na Motibasyon)	4.12	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Natutuwa akong magbasa kahit walang hinihingi ang guro o grado.	3.93	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Interesado ako sa bagong kaalaman at ideya.	4.37	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Nakaaalis at nakalilibang ang pagbabasa para sa akin.	4.06	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Ang pagbabasa ng digital na babasahing Filipino ay nakatutulong sa akin upang makapagpahinga at mabawasan ang stress.	4.05	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Nakakaramdam ako ng pag-unlad sa sarili tuwing nagbabasa.	4.21	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan

B. Extrinsic Motivation (Panlabas na Motibasyon)	4.07	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Nagbabasa ako ng digital na babasahing Filipino upang makamit ang mataas na marka o pagkilala sa paaralan.	4.02	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nasisiyahan akong matuto ng mga bagong kaalaman at ideya sa pamamagitan ng pagbabasa	4.26	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. Para makasabay sa diskusyon ng klase at makuha ang respeto ng iba.	4.18	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Ginagamit ko ang pagbabasa ng digital na teksto bilang paraan upang makapagpahinga mula sa gawain sa paaralan.	3.91	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Pakiramdam ko ay mas nagiging mahusay akong mag-aaral sa tuwing nagbabasa ako ng mga tekstong Filipino	4.02	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
C. Self-Efficacy (Tiwala sa Sariling Kakayahan)	4.11	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. May tiwala akong naiintindihan ko at naipapaliwanag ko ang mga digital na tekstong Filipino na aking binabasa.	4.02	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nakakasagot ako sa tanong at nakakagawa ng buod o interpretasyon.	4.11	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. May tiwala akong natututo ako mula sa digital na babasahin.	4.12	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Kaya kong sumabay sa talakayan gamit ang binasa.	4.13	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Naniniwala akong kaya kong maging mahusay na mag-aaral gamit ang digital na babasahin.	4.18	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
D. Goal Orientation (Pagtatakda ng Layunin)	4.26	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
1. Nagbabasa ako upang matuto ng bago at maging handa sa hinaharap.	4.31	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
2. Nakikita ko ang pagbabasa bilang bahagi ng <i>self-growth</i> at <i>career goals</i> .	4.32	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
3. May malinaw akong layunin at direksyon sa pagbabasa.	4.15	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
4. Nakakatulong ito para magtagumpay sa buhay at maging <i>competitive</i> .	4.20	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
5. Nakikita ko ang pagbabasa bilang puhunan sa kinabukasan.	4.33	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan
OVERALL MEAN	4.14	Sumasang-ayon	Lubos na Kasiyahan

Legend
Scale

Descriptive Rating

Qualitative Interpretation

1.00-1.49	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)	Napkababa (Very Low)
1.50-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)	Mababa (Low)
2.50-3.49	Hindi Tiyak (HT)	Kasiyahay (Satisfactory)
3.50-4.49	Sumasang-ayon (S)	Lubos na Kasiyahan (Very Satisfactory)
4.50-5.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Napakahusay (Excellent)

Talahanayan 4. Ugnayan ng Baryabol

		DV OVERALL MEAN	DV A. Intrinsic Motivati on MEAN	DV B. Extrinsi c Motivati on MEAN	DV C. Self- Efficacy MEAN	DV D. Goal Orientati on MEAN
IV OVERALL MEAN	Pearson Correlation	.740**	.609**	.643**	.620**	.504**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	300	300	300	300	300
IV A. Dalas ng Paggamit MEAN	Pearson Correlation	.550**	.432**	.471**	.454**	.410**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	300	300	300	300	300
IV B. Uri ng Binabasang Digital na Teksto MEAN	Pearson Correlation	.527**	.483**	.452**	.435**	.323**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	300	300	300	300	300
IV C. Layunin ng Pagbasa MEAN	Pearson Correlation	.571**	.427**	.526**	.448**	.429**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	300	300	300	300	300
IV D. Antas ng Pag-unawa MEAN	Pearson Correlation	.677**	.571**	.573**	.609**	.422**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	300	300	300	300	300

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

DISCUSSION

Antas ng Paggamit ng mga Digital na Babasahing Filipino

Ang Talahanayan 2 ay nagpapakita ng antas ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino ng mga mag-aaral sa Senior High School. Batay sa nakalap na datos, ang kabuuang mean na 4.07 ay tumutugma sa descriptive rating na "Sumasang-ayon" at qualitative interpretation na "Lubos na Kasiyahan", na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng paggamit ng mga mag-aaral sa mga digital na babasahing Filipino. Ayon sa pag-aaral ni Nopal (2024), ang paggamit ng digitized lessons sa asignaturang Filipino ay nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa Grade 12. Ipinakita sa kanilang pananaliksik na ang integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo ay hindi lamang nagpapadali sa pagkatuto kundi nagpapataas din ng interes at kasiyahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga aralin sa Filipino. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay nagpapahiwatig ng positibong epekto ng digital na pagbasa sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Sa dimensyong Dalas ng Paggamit, nakamit ang mean na 3.94, na nagpapakita ng regular na interaksyon ng mga mag-aaral sa mga digital na babasahin. Ang pinakamataas na mean sa kategoryang ito ay 4.07, na tumutukoy sa paggamit ng digital reading apps o website, samantalang ang pinakamababa ay 3.87, na may kaugnayan sa karaniwang pagbasa sa loob ng isang linggo. Ang resulta ng pag-aaral ay sinusuportahan ng pananaliksik nina Benedicto et al. (2018) na pinamagatang "Ang Paggamit ng Multimedia sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ika-11 Baitang ng Maimpis Integrated School". Ayon sa kanilang pag-aaral, lubos na sumasang-ayon ang mga mag-aaral na ang paggamit ng multimedia ay nakatutulong sa kanilang pagkatuto, at ito ay nagdulot ng mas mataas na antas ng interes at kasiyahan sa pagbabasa at pag-aaral. Ipinakita rin sa kanilang resulta na mas pinipili ng mga mag-aaral ang paggamit ng mga digital na plataporma dahil sa pagiging mas madali at mas kaaya-aya nitong gamitin.

Sa dimensyong Uri ng Binabasang Digital na Teksto, nakamit ang mean na 4.09, na nagpapahiwatig ng malawak na saklaw ng mga tekstong binabasa ng mga mag-aaral. Pinakamataas sa kategoryang ito ang pahayag na "Mas interesado ako sa mga digital na babasahing Filipino na may audio o video upang mas maintindihan ang nilalaman" na may mean na 4.34, na nagpapakita ng kagustuhan ng mga mag-aaral sa mga interaktibong babasahin. Ang resulta ng pag-aaral ay sinusuportahan ng pananaliksik nina Gabor at Celeste (2024) na pinamagatang "Digital Reading Adventures: Developing and Evaluating Video-Based Materials for Reading Comprehension". Sa kanilang pag-aaral, binuo at sinuri ang mga video-based digital reading materials para sa mga mag-aaral sa elementarya sa Calinog, Iloilo. Lumabas sa kanilang pagsusuri na ang mga materyales na may kasamang audio at video ay nagpapataas ng interes, kasiyahan, at antas ng komprehensyon ng mga mag-aaral. Ipinakita rin na ang mga interaktibong elemento ng mga digital na babasahin ay nakakatulong sa mas malalim na pag-unawa at paglinang ng bokabularyo ng mga mag-aaral.

Sa Layunin ng Pagbasa, nakamit ang mean na 4.23, na nagpapakita ng malinaw na layunin ng mga mag-aaral sa pagbasa, tulad ng pananaliksik, akademikong gawain, at personal na interes. Ang pinakamataas na mean na 4.39 ay tumutukoy sa pagbasa upang mas maunawaan ang leksyon at makakuha ng inspirasyon. Ang kinalabasan ng pag-aaral ay sinusuportahan ng pananaliksik nina Capuno et al. (2020) na pinamagatang "Study Skills and Motivation for Reading of Senior High School Students". Sa kanilang pananaliksik na isinagawa sa Assumption College of Davao, lumabas na ang mga mag-aaral sa Senior High School, partikular sa strand na HUMSS, ay may mataas na antas ng motibasyon sa pagbabasa, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa akademikong pangangailangan at personal na interes. Ayon sa kanilang datos, ang motibasyon sa pagbabasa ay may makabuluhang ugnayan sa kanilang study skills, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na may malinaw na layunin sa pagbabasa ay mas epektibo sa kanilang pag-aaral.

Samantala, ang Antas ng Pag-unawa, nakamit ang mean na 4.03, na nagpapahiwatig ng kakayahan ng mga mag-aaral na maunawaan, masuri, at maiugnay ang kanilang binabasa sa sariling karanasan at aralin. Ang pinakamataas na mean sa kategoryang ito ay 4.15, na tumutukoy sa kakayahang matandaan ang mahahalagang impormasyon mula sa binasa.

Sa kabuuan, ang lahat ng dimensyon ay nakapaloob sa antas ng "Sumasang-ayon" at "Lubos na Kasiyahan", na nagpapakita ng positibong pananaw at mataas na antas ng paggamit ng mga mag-aaral sa mga digital na babasahing Filipino. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang digital na pagbasa ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapalawak ng kaalaman, pag-unawa, at motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Senior High School.

Antas ng Motibasyon sa Pag-aaral

Ipinapakita sa Talahanayan 3 ang antas ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino ng mga mag-aaral sa Senior High School. Sinuri ang mga tugon batay sa apat na dimensyon: dalas ng paggamit, uri ng binabasang digital na teksto, layunin ng pagbasa, at antas ng pag-unawa. Ang mga datos ay isinailalim sa deskriptibong estadistika gamit ang mean at standard deviation upang matukoy ang pangkalahatang antas ng paggamit at ang pagkakaiba-iba ng mga tugon.

Batay sa resulta ng sarbey, lumilitaw na ang mga mag-aaral sa Senior High School ng Dangcagan National High School ay may mataas na antas ng motibasyon sa pag-aaral kaugnay ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino. Ang kabuuang mean na 4.14, na may katumbas na descriptive rating na "Sumasang-ayon" at qualitative interpretation na "Lubos na Kasiyahan", ay nagpapakita ng positibong pananaw ng mga mag-aaral sa pagbabasa bilang bahagi ng kanilang akademikong pag-unlad.

Sa aspeto ng Panloob na Motibasyon, ang mean na 4.12 ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay nagbabasa hindi lamang dahil sa pangangailangang akademiko kundi dahil sa personal na kasiyahan at interes. Ipinapakita ng mga tugon na ang

pagbabasa ay nakalilikha ng positibong damdamin, nakapagpapalawak ng kaalaman, at nakatutulong sa pagpapabuti ng sarili. Ang resulta ng pag-aaral ay sinusupportahan ng pananaliksik ni Limpot (2022) na pinamagatang “Motibasyong Pangwika ng mga Mag-aaral: Isang Istruktural na Panatayang Dulog”. Sa kanyang pag-aaral, lumitaw na ang personal na interes, kasiyahan sa pagkatuto, at kagustuhang mapaunlad ang sarili ay mga pangunahing salik na nagpapalakas sa panloob na motibasyon ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Ayon sa kanya, ang mga mag-aaral ay mas aktibong nagbabasa ng mga tekstong Filipino kapag ito ay tumutugon sa kanilang emosyonal at intelektwal na pangangailangan, gaya ng pagnanais na matuto, makahanap ng inspirasyon, at makapagpahayag ng sarili.

Samantala, ang Panlabas na Motibasyon ay nakakuha ng mean na 4.07, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay nagbabasa rin upang makamit ang mga panlabas na gantimpala gaya ng mataas na marka, pagkilala, at respeto mula sa kapwa. Bagama’t ito ay panlabas na salik, nananatiling positibo ang epekto nito sa kanilang motibasyon sa pag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral ay sinusupportahan ng pananaliksik nina Bries et al. (2021) na pinamagatang “Ang Gusto Ko Lamang sa Buhay ay...” Paunang Pagbuo at Pagsusuri ng Isang Imbentaryo ng mga Motibasyon ng mga Filipino”. Sa kanilang pag-aaral, binigyang-diin ang paggawa ng mga bagay upang makamit ang kapalit o gantimpala bilang isa sa mga pangunahing anyo ng motibasyon ng mga Pilipino. Ipinakita ng kanilang datos na ang pagnanais na makamit ang tagumpay, pagkilala, at paggalang mula sa iba ay malakas na nagtutulak sa mga mag-aaral upang magsumikap sa kanilang mga gawain, kabilang na ang pagbabasa.

Ang pagkakatulad ng resulta ng dalawang pag-aaral ay nagpapakita na ang panlabas na motibasyon ay may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng gawi sa pagbabasa. Bagama’t ito ay hindi kasing lalim ng panloob na motibasyon, ito ay epektibong nagsisilbing panimulang hakbang upang mahikayat ang mga mag-aaral na magbasa, na kalaunan ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng mas malalim na interes at kasiyahan sa pagbabasa.

Ang Tiwala sa Sariling Kakayahan ay may mean na 4.11, na nagpapakita ng kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang maunawaan, maipaliwanag, at magamit ang mga digital na tekstong Filipino sa mga talakayan at pagsusuri. Ipinapakita ng datos na may tiwala ang mga mag-aaral sa kanilang kakayahang matuto gamit ang mga digital na babasahin. Ang ganitong pananaw ay sinasalamatin din sa isinagawang pananaliksik nina Abaigar, et. al (2024) na pinamagatang “Eksploratoring Pagsusuri sa Kakayahan at Salik na Nakaaapekto sa Komprehensiyon sa Pagbasa sa Filipino”. Sa kanilang pag-aaral, lumitaw na ang paniniwala ng mga mag-aaral sa sarili nilang kakayahan ay isa sa mga mahahalagang salik na nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa sa binabasa. Ayon sa kanila, ang mga mag-aaral na may mataas na kumpiyansa sa sarili ay mas aktibong nakikilahok sa mga talakayan at mas mahusay sa pagproseso ng impormasyon mula sa mga tekstong kanilang binabasa.

Ang pagkakatulad ng resulta ng dalawang pag-aaral ay nagpapakita na ang tiwala sa sariling kakayahan ay mahalagang pundasyon sa epektibong paggamit ng mga digital

na babasahing Filipino. Kapag ang isang mag-aaral ay naniniwala sa kanyang kakayahan, mas nagiging bukas siya sa paggamit ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagkatuto, at mas nagiging matagumpay siya sa kanyang akademikong paglalakbay.

Pinakamataas naman ang mean sa Pagtatakda ng Layunin na umabot sa 4.26, na nagpapahiwatig na malinaw sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbabasa bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa hinaharap. Nakikita nila ang pagbabasa bilang puhunan sa personal na pag-unlad, tagumpay sa buhay, at pag-abot ng mga layunin sa karera. Ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng pagbabasa bilang paghahanda sa kanilang kinabukasan ay sinusuportahan ng pananaliksik nina Macavinta, et. al sa kanilang akdang “Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik” na matatagpuan sa DepEd Learning Portal. Sa kanilang pag-aaral, binigyang-diin nila na ang pagtukoy sa layunin ng pagbasa at pananaliksik ay mahalagang pundasyon ng epektibong pagkatuto. Ipinakita rin nila na mas nagiging masigasig ang mga mag-aaral sa pagbabasa kapag malinaw sa kanila ang layunin ng kanilang ginagawa, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kanilang mga personal na mithiin at pangarap sa hinaharap.

Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na ang pagbabasa ay hindi lamang isang gawaing pang-akademiko, kundi isa ring makabuluhang hakbang tungo sa paghubog ng sarili at pag-abot ng mga layunin sa buhay. Kapag ang isang mag-aaral ay may malinaw na layunin sa pagbabasa, mas nagiging makabuluhan ang kanyang karanasan sa pagkatuto, nagkakaroon siya ng direksyon, inspirasyon, at mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng edukasyon sa kanyang kinabukasan.

Sa kabuuan, ang mataas na antas ng motibasyon sa lahat ng dimensyon ay nagpapakita na ang paggamit ng digital na babasahing Filipino ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng interes, tiwala, at layunin ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang mga natuklasan ay maaaring magsilbing batayan sa pagbuo ng mga programang pang-edukasyon na higit pang magpapalalim sa paggamit ng digital na babasahin sa pagtuturo ng Filipino.

Upang matugunan ang mga layunin ng pananaliksik na ito, tatalakayin ng kabanatang ito kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang Facebook, kabilang ang kanilang dalas ng paggamit, uri ng mga digital na teksto na binabasa nila, layunin ng kanilang pagbabasa, at antas ng pag-unawa. Kasama rin sa talakayan ang kanilang mga layunin sa pag-aaral, na binubuo ng panloob at panlabas na motibasyon, tiwala sa sarili, at pagtatakda ng layunin. Susuriin din natin ang koneksyon sa pagitan ng paggamit ng Facebook bilang digital na babasahin at ang paghikayat ng mga mag-aaral na mag-aaral.

Ugnayan ng Baryabol

Batay sa talahanayan 4 at sa isinagawang pagsusuri, malinaw na may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, habang mas aktibo ang mga

mag-aaral sa pagbabasa ng mga digital na teksto sa wikang Filipino, mas mataas ang antas ng kanilang motibasyon sa pag-aaral.

Ang mga resulta ng Pearson correlation ay nagpapakita ng positibong ugnayan sa lahat ng aspeto ng motibasyon panloob na motibasyon, panlabas na motibasyon, tiwala sa sariling kakayahan, at pagtatakda ng layunin. Halimbawa, ang kabuuang ugnayan ng malayang baryabol sa di-malayang baryabol ay may $r = 0.740$, na itinuturing na malakas na ugnayan, at ang $p\text{-value} = .000$, na nangangahulugang statistically significant ito.

Sa simpleng salita, hindi aksidente ang koneksyon ng dalawang baryabol. Totoong may epekto ang pagbabasa ng mga digital na babasahing Filipino sa kung gaano kasigasig, positibo, at determinado ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral.

Ang ugnayang ito ay nagpapakita na ang teknolohiya at wika ay maaaring magsanib upang mapalalim ang interes at motibasyon ng mga kabataan sa edukasyon. Kapag ang mga mag-aaral ay binibigyan ng access sa mga makabuluhang babasahin sa kanilang sariling wika, mas nagiging makabuluhan sa kanila ang pagkatuto. Ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay hindi lamang isang obserbasyong lumitaw sa kasalukuyang pag-aaral. Ito ay sinusupportahan din ng pananaliksik ni Buenaflor (2021) na pinamagatang “Karanasan, Kasanayan, at Pananaw ng mga Mag-aaral ng HumSS sa MakaFilipinong Pananaliksik Gamit ang Wikang Filipino”. Sa kanyang pag-aaral, binigyang-diin ang positibong epekto ng paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik at pagbabasa, kung saan lumitaw na mas nagiging masigasig, malikhain, at determinado ang mga mag-aaral kapag ginagamit nila ang sariling wika sa pagkatuto.

Ayon sa mga kalahok sa kanyang pananaliksik, ang paggamit ng wikang Filipino sa pagbabasa at pagsusulat ng pananaliksik ay nagpalalim sa kanilang pag-unawa sa mga aralin, at higit sa lahat, nagbigay sa kanila ng tiwala sa sariling kakayahan. Isa sa mga tugon ng mag-aaral ang nagsabing, “Mas naiintindihan ko ang mga bagay kapag binabasa ko ito sa Filipino. Mas lumalalim ang pag-unawa ko at mas nagkakaroon ako ng interes na matuto.”

Ang ganitong pananaw ay sumasalamin sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral, kung saan lumitaw na habang mas aktibo ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga digital na tekstong Filipino, mas tumataas ang kanilang antas ng motibasyon sa pag-aaral. Ang malakas na ugnayang nakuha ($r = 0.740$, $p = .000$) ay nagpapakita na hindi aksidente ang koneksyon ng dalawang baryabol. Sa halip, ito ay patunay na ang teknolohiya at wika ay maaaring magsanib upang mapalalim ang interes at motibasyon ng mga kabataan sa edukasyon.

Kapag ang mga mag-aaral ay nabibigyan ng access sa makabuluhang babasahin sa kanilang sariling wika, mas nagiging personal at makabuluhan sa kanila ang pagkatuto. Ang ganitong karanasan ay hindi lamang nakatutulong sa kanilang akademikong pagganap, kundi nagsisilbi ring inspirasyon sa kanilang pangarap at pag-unlad bilang mga indibidwal.

Conclusions

Ang mga sumusunod ay ang mga resulta ng isang detalyadong pagsusuri na isinagawa sa antas ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino at ang mga motibasyon ng mga mag-aaral para sa pag-aaral sa Danggagan National High School sa Senior High School:

1. Ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng malaking paggamit at kagustuhan sa mga digital na babasahing Filipino, partikular ang mga tekstong impormatibo, pampanitikan, at may kasamang audio o video. Ang mga resulta ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay gumagamit ng mga digital na babasahin hindi lamang upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa akademiko kundi pati na rin para sa mga layunin ng personal na interes, libangan, at paghahanda para sa hinaharap. Ang mataas na antas ng paggamit ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay aktibong naghahanap ng ganitong uri ng materyal.
2. Ang mga mag-aaral ay may malaking motibasyon sa pag-aaral, lalo na sa mga aspeto ng tiwala sa sarili, pagtatakda ng layunin, at panloob at panlabas na motibasyon. Ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may positibong pananaw sa pagbabasa bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatuto at personal na pag-unlad.
3. Batay sa resulta ng korelasyon, may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga digital na babasahing Filipino at motibasyon sa pag-aaral. Bilang resulta, ang null hypothesis ay hindi tinatanggap. Data ay nagpapakita na ang mga digital na babasahin ay nagpapataas ng motibasyon sa pag-aaral sa lahat ng dimensyon.
4. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang teknolohiya at wikang Filipino ay mahalaga sa pagpapalawak ng interes, tiwala sa sarili, at layunin ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon. Ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng mas malawak na access sa mahalagang digital na pagbabasa sa Filipino ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at nagsisilbing kapaki-pakinabang na tool para sa pagpapahusay ng kaalaman sa Filipino sa modernong panahon.

Rekomendasyon

Bilang resulta ng mga natuklasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na aksyon ay inirerekomenda upang mapahusay ang paggamit ng mga mag-aaral ng mga digital na babasahing Filipino at palakasin ang kanilang interes sa pag-aaral:

1. Ang pagsasama ng mga digital na babasahing Filipino sa mga kursong nasa senior high school, lalo na sa Filipino, panitikan, at komunikasyon, ay nagpapalawak ng integrasyon sa kurikulum. Ito ay dapat ituring na pangunahing sanggunian sa pagtuturo upang mapalawak ang pag-unawa at interes ng mga mag-aaral.
2. Ang pagbuo ng Repositoryo ng Digital na Babasahin ay nagbibigay sa mga paaralan at mga kagawaran ng edukasyon ng isang repositoryo o digital na library ng mga babasahing Filipino na naglalaman ng iba't ibang uri ng impormatibong,

pampanitikan, at multimedia na materyal na madaling ma-access ng mga guro at mag-aaral.

3. Ang mga programa sa pagsasanay para sa mga guro ay binubuo ng mga seminar, workshop, at mga programa sa pagbuo ng kakayahan upang turuan ang mga guro kung paano gumamit ng mga digital na babasahin sa pagtuturo. bumuo ng mga digital na materyales na tumutugon sa mga antas at pangangailangan ng mga mag-aaral. Maaari nating gamitin ang teknolohiya upang mapabuti ang literacy sa Filipino.
4. Ang pagbibigay ng teknolohikal na kagamitan sa mga paaralan ay magpapahintulot sa mga mag-aaral na gumamit ng digital na babasahin sa silid-aralan. Kasama sa mga kagamitang ito ang mga computer, tablet, internet access, at projector.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga etikal na pamantayan ay isinasaalang-alang sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito upang matiyak ang mga karapatan, kapakanan, at seguridad ng mga kalahok. Sa pamamagitan ng isang pormal na liham, ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot mula sa Punongguro ng Dangcagan National High School bago simulan ang pag-aaral upang makakuha ng pahintulot na isagawa ang pananaliksik sa paaralan.

Bago ang pagkolekta ng data, binigyan ang mga kalahok ng form ng informed consent na naglalaman ng layunin ng pag-aaral, uri ng impormasyon na kukunin, at ang kanilang karapatang tumanggi o umatras nang walang anumang kaparusahan.

Tinitiyak na ang lahat ng impormasyong nakuha ay mananatiling pribadong impormasyon at gagamitin lamang para sa pananaliksik. Ang mga sagot na ibinigay ng mga kalahok ay hindi ilalantad sa publiko, at hindi rin ito gagamitin para sa pagkilala sa kanila. Bukod pa rito, walang pisikal, emosyonal, o moral na panganib na nauugnay sa kanilang aktibidad.

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa alinsunod sa mga pamantayan ng akademikong pananaliksik na may dignidad at mga karapatan ng bawat kalahok.

Acknowledgements

Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik sa mga indibidwal na naging bahagi at gabay sa matagumpay na pagsasagawa ng pananaliksik na ito.

Una, ang pinakamataas na pagkilala ay iniaalay sa Dr. Aprell L. Abellana, guro sa Pananaliksik, sa kanyang walang sawang paggabay, pagbabahagi ng kaalaman, at inspirasyong naging sandigan ng mananaliksik sa bawat yugto ng pagbuo ng pag-aaral na ito. Ang kanyang dedikasyon at propesyonalismo ay nagsilbing ilaw sa landas ng pananaliksik.

Lubos ding pinasasalamatan si Bb. Lesly Alingay, guro sa Matematika, sa kanyang mahalagang ambag sa pagproseso ng datos mula sa isinagawang pilot test. Ang kanyang

oras, kasipagan, at suporta ay naging susi sa maayos na paglalapat ng mga resulta ng pananaliksik.

Isang malaking pasasalamat ang iniaalay sa Dr. Patricia C. Amilao, Punong-Guro ng Dangcagan National High School, sa kanyang pag-apruba at pagbibigay ng pahintulot upang maisagawa ang pananaliksik sa nasabing paaralan. Ang kanyang tiwala at suporta ay nagbigay daan upang maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral.

Ang mananaliksik ay lubos ding nagpapasalamat sa mga validator ng talatanungan: Gng. Fe H. Mantong, Gng. Jocelyn M. Dayata, at Gng. Patricia C. Amilao, sa kanilang masusing pagsusuri at pagbibigay ng mahahalagang mungkahi upang mapabuti ang kalidad ng instrumento ng pananaliksik.

Higit sa lahat, ang mananaliksik ay nagpapasalamat sa kanyang pamilya, sa kanilang walang sawang suporta, pag-unawa, at pagmamahal. Sa bawat hamon at pagod na kinaharap sa proseso ng pananaliksik, sila ang nagsilbing lakas at inspirasyon upang maipagpatuloy ang gawaing ito.

Sa lahat ng nabanggit, ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay hindi magiging ganap kung wala ang inyong tulong, gabay, at suporta. Maraming salamat po.

REFERENCES

- Abaigar, Galit, at Balderian (2024). Eksploratoring Pagsusuri sa Kakayahan at Salik na Nakaaapekto sa Komprehensiyon sa Pagbasa sa Filipino. Reserch gate. Retrieved from, https://www.researchgate.net/profile/Annabelle-Balderian/publication/381655223_Eksploratoring_pagsusuri_sa_kakayahan_at_salik_na_nakaaapekto_sa_komprehensiyon_sa_pagbasa_sa_Filipino/links/667a000b1846ca33b84fa350/Eksploratoring-pagsusuri-sa-kakayahan-at-salik-na-nakaaapekto-sa-komprehensiyon-sa-pagbasa-sa-Filipino.pdf
- Almario, R., & Santos, M. (2019). Digital na Teknolohiya at Karanasan sa Pagbasa. Academia.edu. Retrieved from, https://www.academia.edu/36071555/Epekto_ng_Teknolohiyasa_Pag_aaral_ng_Ma
- Apolonio, Project E-Library. (2021). Project E-Aklatan: Interbensyong Babasahing Pantahanan na Paunlarin ang Pag-unawa sa Pagbasa sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ika-7 Baitang. *Department of Education, SDO Manila*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/slideshow/eaklatan-action-researchfinalpdf/263173476>
- Benedecto et.al (2018). Ang Paggamit ng Multimedia sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ika-11 Baitang ng Maimpis Integrated School. Retrieved from, https://www.academia.edu/37036898/ANG_PAGGAMIT_NG_MULTIMEDIA_SA_PAG_AARAL_NG_MGA_MAG_AARAL_SA_IKA_11_BAITANG_NG_MAIMPIS_INTEGRATED_SCHOOL_Pagbasa_at_Pagsususri_ng_Ibat_ibang_Teksto_Tungo_sa_Pananaliksik
- Buenaflo (2021). Karanasan, Kasanayan, at Pananaw ng mga Mag-aaral ng HumSS sa MakaFilipinong Pananaliksik Gamit ang Wikang Filipino. Research gate. Retrieved from, https://www.researchgate.net/profile/Lorenzo-Miguel-Buenaflo/publication/355584918_Karanasan_Kasanayan_at_Pananaw_ng_mga_Mag-aaral_ng_HumSS_sa_MakaFilipinong_Pananaliksik_gamit_ang_Wikang_Filipino/links/6177980ea767a03c14b4efa7/Karanasan-Kasanayan-at-Pananaw-ng-mga-Mag-aaral-ng-HumSS-sa-MakaFilipinong-Pananaliksik-gamit-ang-Wikang-Filipino.pdf
- Bries et al. (2021). Ang Gusto Ko Lamang sa Buhay ay Paunang Pagbuo at Pagsusuri ng Isang Imbentaryo ng mga Motibasyon ng mga Filipino. Research Gate. Retrieved from, <https://www.researchgate.net/profile/Francis-Simonh->

- Bries/publication/353260852_Paunang_Pagbuo_at_Pagsusuri_ng_Isang_Imbentaryo_n
g_mga_Motibasyon_ng_mga_Filipino_Initial_Development_and_Validation_of_An_Inve
ntory_of_Motivations_of_Filipinos/links/60fe35bf169a1a0103b847e1/Paunang-Pagbuo-
at-Pagsusuri-ng-Isang-Imbentaryo-ng-mga-Motibasyon-ng-mga-Filipino-Initial-
Development-and-Validation-of-An-Inventory-of-Motivations-of-
Filipinos.pdf?origin=publication_detail
- Capuno et al. (2020). Study Skills and Motivation for Reading of Senior High School Students. Retrieved from, https://www.academia.edu/120138679/Study_Skills_and_Motivation_for_Reading_of_Senior_High_School_Students
- Caspe, F. (2024). Antas ng Komprehensyon sa Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Corazon C. Aquino High School. *Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts**, 2(9). Retrieved from, <https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/AAJMRA/article/view/3105>
- Espenida, C. M., & Mapa, K. K. D. (2023). USAPP E-Mobile: Interaktibong kagamitan sa pagbasa. *International Journal of Novel Research and Development**, 8(9), 1–10. Retrieved from, <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2409014.pdf>
- Gabor at Celeste (2024). Digital Reading Adventures: Developing and Evaluating Video-Based Materials for Reading Comprehension. *Multidisciplinary Research*. Retrieved from, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178864>
- Gonzales, A. (2020). Antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa at ang kanilang akademikong pagganap. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research**, 7(2), 79–83. <https://doi.org/10.56805/ajhssr>
- Limpot (2022). Motibasyong Pangwika ng mga Mag-aaral: Isang Istruktural na Panatayang Dulog. *International Journal of Research Studies in Education*. Retrieved from, https://www.academia.edu/87757731/Motibasyong_pangwika_ng_mga_mag_aaral_Isang_istruktural_na_panatayang_dulog
- Nopal, A. B. (2024). Epektibong paggamit ng digitized lesson sa Filipino tungo sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Grade 12 Senior High School. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies**, 4*(7), 1–10. Retrieved from, <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/07/16.-AIRENE-B.-NOPAL.pdf>
- Quintino, B., & Abagon, L. (2021). Salik na nakaaapekto sa antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral na nasa antas ng frustration. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research**, 6*(6), 55–64. Retrieved from, <https://www.academia.edu/123343512/>
- Reyes, C., & Dela Cruz, M. (2021). Mental health literacy & mental health of Filipino college students. *North American Journal of Psychology**, 23(3), 437–452. Retrieved from, <https://psycnet.apa.org/record/2022-08528-006>